

УДК 37 74

**ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО–РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
В МУЗЫКАЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ**

**EXPERIENCE IMPLEMENTATION OF NATIONAL–REGIONAL COMPONENT
IN MUSICAL AND EDUCATIONAL SPACE REPUBLIC ADYGEA**

©**Воитлева Н. А.**

канд. пед. наук

Адыгейский государственный университет

г. Майкоп, Россия, nafiset11@yandex.ru©**Voitleva N.**

PhD, Adygea state university

Maykop, Russia, nafiset11@yandex.ru©**Луганская Г. Б.**

канд. пед. наук

Адыгейский государственный университет

АРИГИ им. Т. Керашева

г. Майкоп, Россия, luganskaya-galina@yandex.ru©**Luganskaya G.**

PhD, Adygea state university

Kerashev ARIHR

Maykop, Russia, luganskaya-galina@yandex.ru©**Лысенко А. В.**

канд. пед. наук

Адыгейский государственный университет

г. Майкоп, Россия, lanna1961@mail.ru©**Lysenko A.**

PhD, Adygea state university

Maykop, Russia, lanna1961@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения национально–регионального компонента в музыкальных учебных заведениях республики Адыгея. Возрождение культуры посредством образовательных систем приобретает большое значение в формировании личности современного человека, стремящегося сохранить самобытность, уникальность своей культуры, что представляется актуальным.

Изучение и обобщение накопленного опыта работы учреждений образования и культуры Республики Адыгея в данном направлении, позволяют определить задачи, которые необходимо решать в рамках регионализации в процессе обучения музыке. Краткий обзор творчества композиторов региона дает представление о значимости роли музыки этих авторов в культурно–образовательной деятельности. Воспитание на основе регионального музыкального материала способствует духовно–нравственному развитию учащихся, их музыкальной культуры, любви к родному краю через изучение культурных традиций, расширению музыкального кругозора и формированию исполнительской культуры. Обращение к данной теме открывает перспективы для дальнейшего изучения и адаптации в музыкально–образовательном пространстве инструментальной музыки, созданной на фольклорной основе.

Abstract. In article questions of introduction of a national and regional component in musical educational institutions of the Republic of Adygea are considered. Revival of culture by means of educational systems gets great value in formation of the identity of the modern person seeking to keep originality, uniqueness of the culture that is represented actual.

Studying and synthesis of the saved-up experience of establishments of education and culture of the Republic of Adygea in this direction, allow to define tasks which need to be solved within regionalization in the course of training in music. The short review of works of composers of the region gives an idea of the importance of music of these authors in cultural and educational activity. Education on the basis of regional musical material promotes spiritual moral development of pupils, their musical culture, love to the native land through studying of cultural traditions, to expansion of a musical outlook and performing culture. The appeal to this subject opens prospects for further studying and adaptation in musical and educational space of the instrumental music created on a folklore basis.

Ключевые слова: национально–региональный компонент, музыкальная культура, инструментальное творчество, композитор, народная музыка, конкурс.

Keywords: national and regional component, musical culture, tool creativity, composer, folk music, competition.

Три четверти века Адыгейский государственный университет — один из ведущих вузов Северо-Западного Кавказа — готовит квалифицированные кадры для образовательных учреждений страны. Более четырех десятилетий учителя музыки — выпускники музыкально–педагогического факультета (ныне — Института искусств) успешно осуществляют профессиональную деятельность не только в Адыгее и Краснодарском крае, но и по всей России.

Исторически территория российского государства складывалась из отдельных регионов, отличающихся своими природно–географическими, национально–этническими особенностями, образом жизни и деятельности населения, уровнем экономического и культурного развития. Кубань и Адыгея принадлежат к южно–российскому региону, в котором на протяжении столетий бережно хранят язык, обычаи, быт, культуру народов, их населяющих. Музыкальный фольклор казаков и адыгов, композиторское творчество содержат богатый духовно–культурный потенциал, являющийся одним из элементов содержания образования в вузовской подготовке учителя музыки.

Цель данной статьи заключается в определении аспектов реализации национально–регионального компонента (далее — НРК) и формы их взаимодействия в инструментальной подготовке учителя музыки в Институте искусств АГУ и учебных заведениях Республики Адыгея.

В отечественной философии и педагогике национально–этническим ценностям отводилась большая роль. Обращаясь к тесному взаимодействию понятий «национальное» и «общечеловеческое», русские философы (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, В. В. Розанов, В. С. Соловьев, П. А. Флоренский и др.) размышляли о системе образования, способной к формированию «патриотически ориентированной личности». «Идея народности воспитания — признание творческой силы народа в историческом процессе и его права на полноценное образование» получила обоснование в педагогической теории К. Д. Ушинского [1, с. 497]. В последующем она отражена в педагогических взглядах П. П. Блонского на формирование человека «как члена племени, нации, человеческого рода» и идее П. Ф. Каптерева о единстве

национальных и общечеловеческих идеалов. «Общечеловеческое существует не прежде, — утверждал П. Ф. Каптерев, — а одновременно с народным, его ... нужно осмысливать, выяснять, правильно оценивать, а не усваивать как что-то постороннее народу» [2]. Педагог указывал на диалектику общечеловеческого и национального в содержании образования, что особенно актуально в современных учебных заведениях как высшего, так и среднего звена.

На развитие национальных культур и региональных культурных традиций России направлен Федеральный закон об образовании (2004 г.), в котором определена структура содержания образования на двух уровнях: федеральном (80% от общего количества учебного времени) и национально–региональном (12–15%), к которому примыкает школьный (5–7%) [3].

Согласно Концепции национальной образовательной политики Российской Федерации (текст документа по состоянию на июль 2011 г.), образовательные учреждения, реализующие НРК, призваны способствовать «сохранению исторической духовной общности народов и культур России; укреплению единства культурного и образовательного пространства, обеспечению условий сохранения и развития всех языков народов России, сохранению системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей, недопущению национального, религиозного и языкового превосходства» [4].

Регионализация образования — это системный процесс развития и совершенствования содержания образования через непрерывное и открытое взаимодействие образовательного пространства с динамикой развития региона. Однако как показывает практика, решение проблемы регионализации образования осуществляется сложно и неоднозначно. Так, Н. Р. Туравец, изучив проблемы теории и практики музыкального образования Кубани, отмечает, что современный педагог–музыкант в практике работы сталкивается «как с отсутствием обоснования содержания регионального компонента, так и с проблемой выработки исходных методологических, культурологических, научно–теоретических и музыковедческих позиций». Исследователь предлагает комплексный подход к изучаемой проблеме, через призму рассмотрения социального, культурологического, психолого–педагогического и музыковедческого уровней [5, с. 7].

А. Н. Соколова, анализируя проблемы разработки, внедрения и усвоения НРК в многоуровневой системе музыкального образования Адыгеи, рассматривает его как составную часть дидактического материала, ориентированного на «духовную культуру личности студента, содержание духовной культуры в ее национальном выражении». Одновременно это и механизм повышения интереса студентов к региональной культуре, и средство подготовки специалистов, способных формировать социокультурное, музыкально–эстетическое и музыкально–исполнительское развитие региона [6, с. 69]. Освоение дидактических материалов по НРК способствует осуществлению взаимодействия — культурного диалога славянской и адыгской культур.

Учебно–воспитательный процесс в инструментальном классе Института искусств опирается на классические традиции подготовки музыканта–педагога, с включением в педагогический репертуар произведений западноевропейских, русских, современных композиторов, обработок народных песен и танцев, эстрадно–джазовых пьес. Наряду с этим, с первых лет обучения каждый студент постигает основы региональной культуры через изучение произведений композиторов Адыгеи и Кубани.

Инструментальное творчество адыгейских композиторов многожанрово: это пьесы для фортепиано Умара Тхабисимова, с ярко выраженной песенной основой, танцевальные пьесы Рамазана Сиюхова, пьесы и ансамбли для фортепиано (Кафа, Зафак и др.) Каплана Туко. Студенты и учащиеся ДШИ старшей возрастной группы обращаются к сборнику пьес Аслана

Нехая; сборнику колоритных фортепианных произведений Гиссы Чича, иллюстрирующего художественно–звуковую специфику освоения различных музыкальных жанров (песня, танец, марш, поэма и др.; триптих — «Баллада», «Токката», «Новелла»). Глубокое проникновение в сущность народного песенно–танцевального искусства демонстрирует в произведениях для детей и юношества композитор Виталий Бурдеев (фортепианный цикл «8 адыгейских мелодий»). В последние годы студентами и учащимися класса фортепиано учебных заведений часто исполняются отдельные произведения адыгейских композиторов молодого поколения — Мурата Хупова, Аслана Готова, Довлета Анзарокова и др.

Творчество кубанских композиторов полистилично и отличается стремлением к универсальности. Его отличают как традиционные, так и стили, сложившиеся в начале XX столетия: неоклассицизм, необарокко, неоромантизм [7, с. 28].

Композитором, заложившим фундамент профессиональной музыкальной культуры Кубани, является Григорий Максимович Плотниченко. Его музыка пронизана певучестью, лиричностью, очень близка к народному творчеству. Инструментальная музыка Василия Михайловича Волченко содержит синтез современного музыкального языка и кубанской народной песни. Сочинениям Владимира Васильевича Магдалица присуща психологическая обостренность, драматизм, углубленная экспрессия, философское осмысление событий прошлого и настоящего. Владимир Андреевич Чернявский драматургически ярко выстраивает художественные образы, прототипы которых черпает преимущественно в фольклоре, в картинах народной жизни. Для музыкального мышления Бориса Михайловича Целковникова характерно органичное сочетание тонкого лиризма, эмоциональной открытости и сдержанного драматизма. Фактура его произведений разнообразна и тщательно выписана. Эмоциональная палитра музыкальных образов композитора широка, разнообразна и всегда индивидуальна. Музыка Сергея Александровича Бахарева свойственна романтическая направленность. Выразительное отображение художественного замысла достигается автором удачно найденными средствами композиции. Фортепианные произведения Евгения Кирилловича Петрова отличает стиль, обладающий эмоциональной открытостью, выразительностью, искренностью высказывания [4, с. 54]. У сочинского композитора Михаила Вахтанговича Водопьянова–Беруашвили особый стиль письма, особенно в области применения красочных тембров, звуков, гармонии. [5, с. 43]. Виталий Александрович Кеворков в большинстве своих сочинений применяет джазовый стиль. Произведения Германа Анатольевича Селезнева присуща яркая мелодическая интонация, пластичный и нестандартный язык, тщательно разработанная фактура.

Инструментальная музыка композиторов Адыгеи и Кубани является неотъемлемой частью педагогического репертуара студентов в классах фортепиано, баяна, аккордеона и пшинэ (адыгейской гармонике). Но особое эмоциональное отношение и интерес студенты проявляют к музыке композиторов, педагогов института, стоявших у истоков его создания — Гиссы Каровича Чича, Чеслава Магомедовича Анзарокова, Рамазана Хангериевича Сиюхова. Это сочинения крупной формы и произведения в жанре миниатюры. Постигание их через образы и интонации национальной музыки оказывает позитивное влияние не только на формирование общечеловеческих ценностей студентов, но и на повышение их исполнительского уровня. Изучение особенностей мелодики, ритма, гармонии, фактуры и формы, взаимосвязь произведения с жизненными явлениями служат формированию у студентов необходимых исполнительских приемов воплощения в инструментальном классе.

Форшлагги, акценты, разнообразные фигурации, четкая смены штрихов в моторных пьесах (танцы, марши, токкатные и звукоизобразительные миниатюры) и ритмическая гибкость, мягкость, лиричность мелодики кантиленных, способствуют развитию технической свободы.

Художественное и педагогическое значение таких произведений — это и дань уважения к творчеству педагогов, и постижение региональной культуры, и расширение педагогического репертуара, посредством включения пьес, в которых адыгейский фольклор показан в разных вариантах: от цитирования и обработок до переинтонирования и переосмысления его в контексте авторского стиля.

Таким образом, процесс изучения студентами музыки композиторов Кубани и Адыгеи в инструментальном классе идет от теоретического познания аспектов историко–культурной и художественной ценности музыкального произведения к познанию практическому и наоборот.

Наряду с композиторскими сочинениями, в репертуар студентов включаются произведения из учебных пособий, составленных местными авторами. Это обработки адыгейских танцевальных мелодий, пьесы и ансамбли для адыгейской гармонике В. Анзарокова, А. Тлехуча, С. Зекох, З. Хота, А. Сусиды. Во всех учебных музыкальных заведениях Адыгеи (ДШИ, колледж, Институт искусств) заслуженной любовью пользуется сборник Керима Тлецерука «Адыгские танцевальные наигрыши», изданный в Москве как учебник для музыкальных учебных заведений Северного Кавказа (1987 г.).

Помимо инструментального класса НРК реализуется в процессе написания студентами квалификационных работ. Вот тематика некоторых из них:

- фортепианная музыка композиторов Адыгеи в педагогическом репертуаре ДШИ;
- принципы формирования педагогического репертуара в классе аккордеона ДШИ (на материале адыгейской гармонике);
- развитие чувства ритма учащихся класса фортепиано в процессе изучения произведений композиторов Адыгеи;
- изучение произведений кубанских композиторов в классе фортепиано ДШИ и др.

Реализация НРК осуществляется на кафедре музыкально–исполнительских дисциплин изданием сборников научных статей и различных методических и учебно-методических пособий. Это три выпуска «Музыкальной летописи российских регионов» и пять выпусков сборника «Проблемы музыкально–исполнительской подготовки учителя музыки». А также работы преподавателей кафедры: А. В. Лысенко Методические указания по изучению фортепианного цикла «Мои внучата» Ч. М. Анзарокова и учебно–методическое пособие в соавторстве с выпускницей Института искусств, преподавателем фортепиано ДШИ №3 г. Анапы Краснодарского края И. А. Куряжиной «Изучение музыки композиторов Кубани в классе фортепиано», адресованные учителям музыки и учащимся и преподавателям ДШИ; Н. А. Воитлевой Методические рекомендации по изучению сочинений Г. Чича для студентов, учителей музыки и преподавателей ДШИ; учебно–методические пособия Г. Б. Луганской Подготовка учителя музыки в концертмейстерском классе (на примере изучения песен школьного репертуара), Хрестоматия для изучения песен школьного репертуара в концертмейстерском классе, Подготовка учителя музыки в концертмейстерском классе (чтение с листа и транспонирование) для студентов, учителей музыки и музыкальных работников детских образовательных учреждений. Последние содержат не только произведения классической, народной и современной музыки, но и композиторов Адыгеи.

В 2013 г. в институте проведен круглый стол «Национально–региональный компонент в многоуровневой системе музыкального образования». На нем обсуждались проблемы потребности личности, социума и государства в формировании системы преемственности образовательного пространства. Этим же целям отвечает проведение ряда семинаров, конференций, круглых столов, инструментальных конкурсов и фестивалей различного уровня с участием преподавателей и студентов Института искусств, республиканского колледжа

искусств им. У. Тхабисимова, преподавателей и учащихся ДШИ Республики Адыгея. Так, сообщения педагогов этих учебных заведений на круглом столе «Проблемы профессионального становления педагога–музыканта: теория, методика, практика», связанные с изучением творчества композиторов Адыгеи и использованием сочинений композиторов Кубани и Адыгеи в учебном процессе, а также различные аспекты педагогической деятельности учителя музыки общеобразовательной школы, впоследствии опубликованы в сборнике статей.

Региональный смотр–конкурс юных музыкантов Северного Кавказа, проводимый в Майкопе раз в два года, собирает авторитетную музыкальную исполнительскую аудиторию. Широка и география его участников: Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево–Черкесская и Кабардино–Балкарская республики, Республика Северная Осетия–Алания, Республики Адыгея и Калмыкия, города Астрахань и Ростов–на–Дону. Концертные программы музыкантов на VIII-м, IX-м и X-м конкурсах, согласно требованиям, включали сочинения кубанских и адыгейских композиторов. Среди них произведения Р. Сиюхова (Мелодия любви, Шутка), А. Нехая (Романс), У. Тхабисимова (Ноктюрн, В свадебном танце), К. Туко (Маленький джигит), Г. Чича (Баллада, Токката), Д. Анзарокова (Прелюдия *E–dur*), В. Анзарокова (Размышление), М. Хупова (Прелюдия, Фортепианная фреска), В. Комиссинского (Юмореска), В. Магдалица (Полька–кадриль), В. Бурдеева (Мелодия, Лирическая песня, Прелюдия), А. Готова (Романтическая прелюдия, Пейзаж), Б. Целковникова (Вечер в горной долине) и др.

Среди обязательных произведений III Открытого регионального конкурса юных исполнителей на народных инструментах (2010 г.) — произведения В. Волченко «Частушки», «Изящный вальсок» и К. Глецерука «Фантазия на адыгейские народные мелодии».

Участники I Республиканского фестиваля исполнителей произведений композиторов Республики Адыгея, посвященного 20-летию Республики Адыгея, играли пьесы из фортепианного цикла «Мои внучата» Ч. Анзарокова, произведения В. Бурдеева, А. Нехая, Г. Чича, А. Готова, Концертную пьесу «Памяти У. Тхабисимова» К. Глецерука.

В марте–апреле 2015 г. на базе колледжа искусств им. У. Тхабисимова проведен V Межрегиональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах. Более ста аккордеонистов, баянистов, домристов, гитаристов, балалаечников и гармонистов приехали в Майкоп из Краснодарского края, Кабардино–Балкарии и Адыгеи. Состязание музыкантов проводилось по трем номинациям: клавишные, струнные инструменты и ансамбли. Конкурсная программа традиционно содержала классическую основу: произведение полифонической формы, кантиленную пьесу и обработку народной песни или танца. В число обязательных пьес входили обработки танцев К. Глецерука «Каракамыль» и «Си Рамазан», Г. Плотниченко «Кубанские синие ночи», кубанские народные песни в обработке Г. Пономаренко. Гостями межрегионального конкурса стали квартет народных инструментов «СКИФ» Астраханской государственной консерватории, а его участники — А. В. Мостыканов (ректор консерватории, заслуженный артист РФ, профессор) и А. С. Бабушкин (декан оркестрового факультета, заслуженный артист РФ, профессор) — членами жюри.

Как правомерно отмечает Н. К. Туравец, в реализации НРК важно то, что «культура всегда выступает как противоречивое единство культуры как целостности и личной культуры, т. е. культурного богатства личности, сложившегося в результате исторического развития» [7, с. 43].

Практика внедрения НРК в образовательное пространство Республики Адыгея подтверждает концептуальные положения о том, что «образовательное учреждение объективно должно выступать консолидирующим, ... системообразующим фактором, как для собственного этноса, так и для всего полиэтничного сообщества в целом» [8].

Авторы статьи, рассматривая формы практического внедрения НРК в учебные заведения Республики Адыгея, определяют его как процесс творческий, предполагающий разнообразные оптимальные пути и способы его реализации.

Список литературы:

1. Ушинский Константин Дмитриевич // Российская педагогическая энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия. 1999. Т. 2. С. 497–498.
2. Баранникова Н. Б. Общечеловеческое и национальное в педагогической теории П. Ф. Каптерева. Режим доступа: <http://www.jeducation.ru> (дата обращения 20.03.2016 г).
3. Федеральный закон: Выпуск 41 (224). Об образовании. М., 2004. 7 с.
4. О Концепции национальной образовательной политики Российской Федерации. Приказ Минобрнауки РФ от 03.08. 2006. №201. Режим доступа: <http://www.bestpravo.ru> (дата обращения 20.03.2016 г).
5. Туравец Н. Р. Региональный компонент профессионального музыкального образования (Методология, теория, практика): автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 1999. 46 с.
6. Соколова А. Н. Проблемы разработки, внедрения и усвоения национально-регионального материала в многоуровневой системе образования Республики Адыгея // Материалы I Республиканской методической конференции педагогических работников сферы искусства «Гармония будущего». Майкоп: ИП Коблев М. Х., 2012. С. 68–73.
7. Покладова Е.В. Музыка Кубани. Краснодар, 2011. 112 с.
8. Деятели искусств Кубани: сб. сост. И. Ф. Гайворонская. Краснодар: Традиция, 2006. 97 с.

References:

1. Ushinskii Konstantin Dmitrievich. Rossiiskaya pedagogicheskaya entsiklopediya. Moscow, Bol'shaya Rossiiskaya entsiklopediya. 1999, v. 2, pp. 497–498.
2. Barannikova N. B. Obshchechelovecheskoe i natsional'noe v pedagogicheskoi teorii P. F. Kapтереva. Rezhim dostupa: <http://www.jeducation.ru> (data obrashcheniya 20.03.2016).
3. Federal'nyi zakon: Vypusk 41 (224). Ob obrazovanii. Moscow, 2004, p. 7.
4. O Kontseptsii natsional'noi obrazovatel'noi politiki Rossiiskoi Federatsii. Prikaz Minobrnauki RF ot 03.08. 2006. № 201. Rezhim dostupa: <http://www.bestpravo.ru> (data obrashcheniya 20.03.2016).
5. Turavets N. R. Regional'nyi komponent professional'nogo muzykal'nogo obrazovaniya (Metodologiya, teoriya, praktika): avtoref. diss... dokt. ped. nauk: 13.00.08: Moscow, 1999. 46 p.
6. Sokolova A. N. Problemy razrabotki, vnedreniya i usvoeniya natsional'no-regional'nogo materiala v mnogourovnevoi sisteme obrazovaniya Respubliki Adygeya. Materialy I Respublikanskoi metodicheskoi konferentsii pedagogicheskikh rabotnikov sfery iskusstva "Garmoniya budushchego". Maikop: IP Koblev M. Kh., 2012. pp. 68–73.
7. Pokladova E.V. Muzyka Kubani. Krasnodar, 2011. 112 p.
8. Deyateli iskusstv Kubani: sb. sost. I.F. Gaivoronskaya. Krasnodar: Traditsiya, 2006. 97 p.

*Работа поступила
в редакцию 23.05.2016 г.*

*Принята к публикации
25.05.2016 г.*